

N.A.B.U.

Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires

2019

N° 4 (décembre)

NOTES BRÈVES

90) Našše A 89-91 et 158 — Dans ma réédition de Našše A (Attinger 2019), j’ai traduit $\hat{g}\acute{e}s\ du_3$ (l. 89) par “planter des arbres” (p. 98 avec n. 71) et $ge\ du_3$ (ll. 91 et 158) par “*faire une clôture de roseaux*” (pp. 98 et 101; v. aussi p. 80)¹⁾. Un topos attesté dans des incantations contre le mauvais œil (Geller 2003:132 ll. 18-20 et 134 pour les parallèles postpaléobabyloniens et Cavigneaux/Al-Rawi 1993:198 ll. 13-15) rend cette interprétation caduque.

1. Geller 2003:132 ll. 18-20 (v. Cavigneaux/Al-Rawi 1993:202)

- 18) ^dnin-tin-ug₅-ga ge ħu-mu-du₃-e¹²²⁾
 19) ^dda-mu ^{uruda}dur₁₀-tab-ba ħu-mu-sag₃-ge
 20) ^dgu-nu-ra ^{ġeš}dimgul₂ ħu-mu-un-du₃-e

2. Cavigneaux/Al-Rawi 1993:198 ll. 13-15

- 13) MA ^dnin-til₃-lu-ga ge ħu^l(RI)-mu-un-du²-e
 MB ^dnin-ug₅-ga ge ħu-mu-u[n-d]u-e
 14) MA ^dda-mu dur₁₀-tab-ba ħu-mu-un-sa₆-e-ge
 MB ^dda-mu dur₁₀-tab-ba ħu-mu-s[a₆-g]e
 15) MA ^dgu₂-nu-ra dim₂-gal ħu-mu-un-du-e
 MB gu₂-[nu]-ra dim₂-gal ħu-mu-un-d[u-e(?)]

“Que Nintin/luga (// Ninuga) le transperce d’un roseau, que Damu le frappe avec la double hache, que Gunura le cloue avec un (grand) pieu!”³⁾

Les versions postpaléobabyloniennes⁴⁾ ont partiellement réinterprété le passage (ge > ge-ta, du₃ > dar, etc.), mais conservé le sens général.

3. CT 17, 33:30-35

- 30) [...]ug₅-ga [...]
 31) [^dgu-l]a qa-ne₂-e^x[-...]
 32) [^dd]a-mu ^{uruda}MIR-tab-ba⁵⁾ ħu-mu-un-sa/ig₃-ga
 33) ^dda-mu ina pa-aš-tu₄ li-im-ħa-as-^rsu⁷
 34) ^dgu-nu-ra dimgul gal-bi ħu-mu-un-dar-r[a]
 35) ^dMIN ina tar₂-kul-le-e ra-bi-tu₄ lil-te-^rx⁷

4. STT 179:47-52

- 47) ^dnin-tin-ug₅-ga ge-^rta⁷ ħu-mu-un-du₃
 48) ^dgu-la ina ^rqa⁷-ne₂-e lis-ħi-il-š_u₂
 49) ^dda-mu dur₁₀¹⁹-tab-^rba⁷ ħe₂-en-sa/ig₃-ga
 50) ^dMIN ina p[al]-ti lim-ħa-as-su
 51) ^dgu-nu-ra [dim]gul gal-bi ħu-mu-un-da⁶⁾
 52) ^dMIN ina dir-ku[l] ra-be₂-e li-ir-ti-š_u₂

Il n’est guère possible de dissocier Našše A 89-91 (que je retranslittère ici par souci de commodité) des passages mentionnés ci-dessus.

5. Našše A 89-91⁷⁾

- 89) erim₂ du₁₁-ga-bi erim₂-e im-gib^{ib}-a ġeš mu-na-an-du₃
 90) ^dnin-ug₅⁸⁾ dumu ur-saġ sul ^dsuen-na-ke₄
 91) ^dnašše-er eme niġ₂-ħulu-bi-a ge mu-na-an/ab-du₃-e

“Des propos hostiles ayant été tenus, (Ĥendursaġa), faisant obstacle au méchant, l’a (le méchant) cloué pour elle (Našše) avec un pieu⁹⁾. Pour Našše, Ninug, l’enfant héroïque du juvénile Suen, transpercera avec un roseau la langue qui en (des réformes) dirait du mal.”

Problématique reste toutefois Našše A 158: a₂-tuku e₂-sir₂-ra ge du₃-a (un des méfaits énumérés dans les ll. 151-174). Il est possible que l’on ait affaire à un emploi figuré de “transpercer avec un roseau”, mais en l’absence de tout parallèle, la chose reste purement hypothétique.

Notes

1. Pour d’autres interprétations, v. Heimpel 1983:87 et 93, Jacobsen 1987:132 et 137 et Heimpel 1997:528 sq.
2. La lecture ħu-mu-ni-zalag (Geller 2003:132) est insoutenable au vu des parallèles de Tell Haddad. La copie a -du₃-ERIM; -du₃-u₄ serait épigraphiquement plus simple, mais orthographiquement singulier.
3. Pour une interprétation divergente à mon sens exclue, v. Geller 2003:132 sq.
4. V. Geller 2003:134 et CAD P 265 s.v. *paštu*, R 298 s.v. *retû*, S 29 s.v. *saħalu* et T 236 s.v. *tarkullu*.
5. Geller propose de lire MIR tun₃¹ (2003:134).
6. -da remonte à -du₃-a.
7. Je me contente de donner un texte reconstruit. Pour les variantes, v. Attinger 2019:86 et 91.
8. Pour la lecture ^dnin-ug₅, comp. supra ^dnin-ug₅-ga dans MB 13. Il existe une déesse ^dnin-ug₅-ga (et variantes), qui a été discutée récemment par Lambert (2013:240-244). Comme elle est égale à Gula (Lambert 3013:243), il y a de bonnes chances que l’on ait affaire à elle ici et dans le topos discuté supra.
9. Pour ġeš du₃, comp. aussi ġeš-a du₃ “empaler sur un pieu” dans Lugale 81.

Bibliographie

- ATTINGER, P., 2019: Našše A, dans: G. Chambon et al. (ed.), *De l’argile au numérique. Mélanges assyriologiques en l’honneur de Dominique Charpin*, PIPOAC 3/1-2, 79-123.
 CAVIGNEAUX, A., et F.N.H. AL-RAWI 1993: Textes magiques de Tell Haddad (Textes de Tell Haddad II), ZA 83, 170-205.
 GELLER, M. J. 2003: Paranoia, the Evil Eye, and the Face of Evil, dans: W. Sallaberger et al. (ed.), *Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien. Festschrift für Claus Wilcke*, OBC 14, 115-134.
 HEIMPEL, W. 1981: The Nanshe Hymn, JCS 33, 65-119.

— 1997: To Nanshe (1.161), dans: W.W. Hallo (ed.), *The Context of Scripture I: Canonical Compositions from the Biblical World*, 526-531.

JACOBSEN, T. 1987: *The Harps that Once...*

LAMBERT, W.G. 2013: *Babylonian Creation Myths*. MC 16.

Pascal ATTINGER <pascal.atteringer@iaw.unibe.ch>
Neuchâtel (SUISSE)